

BO‘LAJAK CHET TILI O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA XIZMAT QILUVCHI SAMARALI METODIKA VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Ismailova Guzal Fayzullayevna

Ingliz tilshunosligi kafedراسi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17816125>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodika va pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan. Chet tili o‘qituvchisining kasbiy tayyorgarligida kommunikativ, metodik, madaniyatlararo hamda axborot-kommunikatsion kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash, refleksiv yondashuvning o‘rni va innovatsion metodlarning samarasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, metodika, pedagogik yondashuv, kommunikativ yondashuv, integrativ metod, refleksiya, AKT, interfaol ta‘lim.

Abstract. This article analyzes effective methods and pedagogical approaches that serve the development of professional competence of future foreign language teachers. The process of forming communicative, methodological, intercultural, and information and communication competencies in the professional training of a foreign language teacher is highlighted. Also, the application of modern educational technologies, the role of the reflexive approach, and the effectiveness of innovative methods are scientifically substantiated.

Keywords: professional competence, methodology, pedagogical approach, communicative approach, integrative method, reflection, ICT, interactive learning.

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni o‘qitish sifati jamiyat taraqqiyotining muhim ko‘rsatkichiga aylanmoqda. Chet tili o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasi — bu faqat til bilish emas, balki uni o‘rgatishning zamonaviy metodikasi, texnologiyalarni qo‘llay olish ko‘nikmasi, madaniyatlararo muloqot olib borish qobiliyati va refleksiv tahlilni amalga oshirish mahoratini ham o‘z ichiga oladi.

Shu bois, bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida kasbiy kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik va pedagogik yondashuvlarni tanlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

1. Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning tarkibiy qismlari

Kasbiy kompetensiya – bu shaxsning kasbiy faoliyatni samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Chet tili o‘qituvchisi uchun bu quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Lingvistik kompetensiya: chet tilining fonetika, leksika va grammatik tizimini puxta egallash.

Kommunikativ kompetensiya: chet tilida tabiiy muloqotga kirisha olish qobiliyati.

Metodik kompetensiya: ta‘lim jarayonini rejalashtirish, metodlarni tanlash va baholash ko‘nikmasi.

Axborot-kommunikatsion kompetensiya: AKT vositalarini darsda samarali qo‘llash.

Madaniyatlararo kompetensiya: o‘rganilayotgan til madaniyatini chuqur anglash.

Refleksiv kompetensiya: o‘z faoliyatini tahlil qilish, xatolarni to‘g‘rilash va o‘zini rivojlantirish.

2. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodika va yondashuvlar

Kommunikativ yondashuv talabning tilni real muloqot vositasi sifatida o‘zlashtirishini ta‘minlaydi. Darslarda muloqotga asoslangan mashg‘ulotlar, vaziyatli o‘yinlar, juftlikda yoki guruhda ishlash kabi usullar til o‘rganishni tabiiy holatga keltiradi.

Kommunikativ yondashuv talabning tilni faqat grammatik yoki leksik jihatdan emas, balki real muloqot vositasi sifatida o‘zlashtirishini ta‘minlaydi. Bu yondashuvning pedagogik asosida tilni amaliy foydalanish g‘oyasi yotadi. Bu yondashuv J. Hymes (communicative competence) va D. Canale M. Swain modellari bilan bog‘liq bo‘lib, ular tilni faqat qoidalar tizimi emas, balki ijtimoiy muloqot vositasi sifatida ko‘rishni tavsiya qiladi. Ushbu yondashuvning afzalliklari tilni tabiiy muhitda o‘rganishga imkon beradi hamda kommunikativ qobiliyatni tez rivojlantiradi, talabning motivatsiyasini oshiradi.

Krashenning “input hypothesis” nazariyasi ham muloqotga asoslangan yondashuvni qo‘llab-quvvatlaydi va tilni o‘rganish samarali bo‘lishi uchun talabga tushunarli va kontekstga boy ma‘lumot taqdim etilishi lozim.

Integrativ yondashuv esa til o‘rganishni boshqa fanlar, texnologiya, madaniyat va psixologiya bilan bog‘lashni nazarda tutadi. Natijada o‘qituvchi nomzodda kompleks bilim va keng dunyoqarash shakllanadi. Ushbu yondashuvning maqsadi talabada kompleks va keng qamrovli kompetensiya shakllantirishdan iborat. Interdisciplinary learning konsepsiyasi asosida bilimlar bir-biriga bog‘langan holda o‘qitiladi.

Vygotskiyning ijtimoiy o‘rganish nazariyasi va konstruktivizmga muvofiq, talaba bilimni kontekst bilan bog‘lab o‘rganadi. Xususan:

Til darslarini tarix, fan va san‘at mavzulari bilan bog‘lash.

Multimedia va texnologiyalar yordamida mavzularni integratsiya qilish. Masalan, biologiya darsida inglizcha maqolalarni o‘qish va muhokama qilish.

Madaniy kontekstni kiritish: film, adabiyot, milliy an‘analarni o‘rganish orqali tilni kengroq tushunish.

Ushbu yondashuv bir qancha afzalliklarga ega bo‘lib, talabning muloqot, madaniyat va fan sohalaridagi bilimlarini birlashtiradi va kompleks fikrlash va kreativ yondashuvni rivojlantiradi.

Refleksiv yondashuv o‘z faoliyatini tahlil qilish, o‘z ustida ishlash, yangicha metodlarni sinovdan o‘tkazish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun refleksiv tahlil jurnallari, mentorlik tizimi va portfoliolar samarali vosita bo‘la oladi. Donald Schönning “reflective practitioner” nazariyasiga ko‘ra malakali mutaxassis o‘z tajribasini tahlil qilishi va shundan o‘rganishi kerak degan konsepsiya ilgari suriladi.

Pedagogik refleksiya o‘qituvchining o‘quv jarayonidagi xatolarini kamaytiradi va metodik kompetensiyani oshiradi.

Zamonaviy darslarni AKT bilan uyg‘unlashtirish kompetensiyani rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir. “Duolingo”, “Quizlet”, “Google Classroom”, “ChatGPT” kabi onlayn vositalar orqali o‘qitish talabalarning o‘quv faolligini oshiradi, o‘zaro muloqotni kuchaytiradi. Ushbu texnologiyalar asosida quyidagi afzalliklarga erishish mumkin:

Masofaviy va individual o‘qitish imkonini beradi;

Talabani mustaqil o‘rganishga rag‘batlantiradi;

Interaktivlik va gamifikatsiya orqali motivatsiyani oshiradi.

Interfaol metodlar

“Rol o‘ynash”, “Aqliy hujum”, “Case-study”, “Loyiha ishi”, “Cluster” kabi interfaol metodlar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, ijodkorlikni rivojlantiradi va real pedagogik muammolarni yechish tajribasini beradi.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning bosqichli modeli

Quyidagi jadval bo‘lajak chet tili o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning bosqichli modelini ifodalaydi:

Bosqich	Mazmun	Amalga oshirish shakli
Motivatsion	Kasbga ijobiy munosabatni shakllantirish	Treninglar, suhbatlar, video taqdimotlar
Bilim bosqichi	Til va metodik bilimlarni o‘zlashtirish	Ma’ruza, seminar, onlayn ta’lim
Amaliy bosqich	Til o‘qitish amaliyoti	Mikro-o‘qitish, dars tahlili
Refleksiv bosqich	O‘z faoliyatini tahlil qilish	Portfolio, mentorlik, muhokama
Innovatsion bosqich	Yangi texnologiyalar asosida dars dizayni	Digital tools, virtual sinflar

Ushbu model o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini tizimli tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Bo‘lajak chet tili o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish ta’lim tizimining strategik vazifalaridan biridir. Bu jarayon samarali metodika, interfaol yondashuvlar, AKT vositalari va refleksiv tahlil asosida amalga oshirilgandagina natijador bo‘ladi.

Chet tili o‘qituvchisining kasbiy yetukligi uning shaxsiy va kasbiy o‘shining, doimiy o‘rganish va yangilikka ochiqlikning natijasidir. Shunday o‘qituvchi bugungi raqobatbardosh ta’lim tizimida yuqori natijalarga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shodmonov Sh., To‘xtayeva N. Pedagogik innovatsiyalar asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge University Press, 2014.
3. Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. – Pearson Education, 2015.
4. Mahmudova D. Chet tili o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni. // “Ta’lim va innovatsiyalar” jurnali, 2023.
5. Mavlonova R., Yuldasheva S. Kasbiy pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.